

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumar@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सन्निरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

पुरुषार्थानामुत्सन्निरूपणम्

डा. वाणेश्वरजाना¹

विषयसारः

प्राणिभिः परिपूर्णमिदं जगत् । तत्र तेषु मनुष्यः श्रेष्ठः । परमब्रह्मणा विनिर्मिते अस्मिन् विश्वे मनुष्याणां भिन्नत्वस्य कारणमपि भगवता निर्धारितम् । पुरुषार्थः खलु बुद्धिमतां मनुष्याणां भिन्नत्वकारणम् । अयं पुरुषार्थश्चतुर्विधः धर्मार्थकाममोक्षभेदेन । तत्र धर्मः खलु धारकः । जगतः धारकः । वस्तुतः धर्मो नियमस्य नामान्तरमेव । अर्थपदेन जागतिकविषया बोध्यन्ते । जगतः यानि कान्यपि प्रयोजनसाधकानि, तान्यर्थपदवाच्यानि । प्रवृत्तिमूलकपुरुषार्थः कामः । कामवशादेव जगन्निर्माणम् । एवञ्चान्तिमे एतेषां त्रयाणां यः फलभूतः, स खलु परमपुरुषार्थः मोक्षः । परन्तु कुलायं पुरुषार्थः निहितोऽस्ति ? वेदादीनि शास्त्राणि पुरुषार्थानामुत्सन्निरूपणानि । वेदे यद्यपि पुरुषार्थानां बीजं निहितमासीत्, परन्तु तस्य बीजस्य विकाशः परवर्तिकालेऽभवत्, येषां वर्णनमस्मिन् प्रबन्धे संक्षेपेण यथामत्युपस्थाप्यते ।

मूलपदानि- पुरुषार्थः, धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इत्यादीनि ।

आखिलवैचित्यात्मके विश्वेऽस्मिन् मनुष्याः खलु विचारबुद्धिशीलजीवाः । तेषु पुनः वयं भारतीयाः सर्वदा आध्यात्मवादस्य प्रत्ययिनः । अतो विचारशीलानामस्माकं भारतीयानां जीवने पुरुषार्थानां प्रभूतं गुरुत्वमस्ति । मानवजीवनस्य सार्विकविकाशः पुरुषार्थाद् भवति इति सर्वैः मन्यते । अतो भारतीयमनीषायां पुरुषार्थो हि चरमप्रतिपाद्यरूपेण विवेचितः । तस्मादस्माकं विविधशास्त्रादिषु साहित्यादिषु च ग्रन्थेषु पुरुषार्थलाभ एव हि मूललक्ष्यरूपेण निर्धारितः । पुरुषार्थोऽस्माकं जागतिकेन कर्मणा सह पारलौकिककर्मणां योगसाधनं करोति । कर्मानुसारं फलं भुङ्क्ते मनुष्यः । अतो जन्मनः परं जगति यस्य यहशं कर्म, तदनुसारं स फलं लभते । पुरुषार्थः स एव विषयः, यः पुरुषं सम्यक् कर्मद्वारा मृत्योः परं सम्यक्क्षेत्रे प्रेरयति । धर्मलाभद्वारा तथा तदनुसारमर्थकामयोः लाभेन मोक्षः प्राप्यते नरैः, एवञ्च प्रारब्धकर्मणां क्षये यदा ते परलोकं गच्छन्ति, तदा परमात्मना सह सायुज्यं लभन्ते ।

साधारणव्युत्पत्त्या पुरुषाणामर्थः खलु पुरुषार्थ इति षष्ठीतत्पुरुषसमासेन पदमिदं सिद्धम् । अर्थ्यते यत्तत् इति विग्रहे (अर्थ+चञ्) अर्थशब्दो निष्पन्नः । अत्र अर्थशब्दः प्रयोजनार्थकः । अमरकोषे उक्तम्- “अर्थोऽभिधेयैरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु (अमर.पृ. २१९) ।” अतः पुरुषस्य प्रयोजनं हि पुरुषार्थः । (श.क.द्व.भाग ३.पृ. १९६) । पुरुषाणामर्थः पुरुषार्थः, अथवा पुरुषैः अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थः । अस्माकं वेदोपनिषदादि-प्राचीनशास्त्रेषु तथा तत्परवर्तिसंस्कृतवाङ्मयेषु चत्वारः पुरुषार्थाः स्वीकृताः । धार्मार्थकाममोक्षाः । अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ सर्वविषयाणां

1. सहकारि-अध्यापकः, संस्कृतविभागः, गडवेता-महाविद्यालयः, गडवेता, पश्चिममेदिनीपुरम्, Email-
bapansanskrit@gmail.com mob- 8159868097

मूलाधारो खलु वेदः। किन्तु वेदे एतेषां वर्णनं भिन्नभावेन कृतम्। तत्र पुरुषार्थ इति पदस्य तथा चतुर्वर्ग इति पदस्य व्यवहारः न दृश्यते। परन्तु जीवनधारणस्य माननिर्धारणकाले एतेषां चतुर्वर्गाणामेव वर्णनं परिलक्ष्यते।

जगत्सृष्टेः रहस्यं वेदे निहितमस्ति। नासदीयसूक्ते उक्तं जगत्सृष्टेः प्राक् तत्र नासीत् किमपि। प्रलयकाले कामः खलु परमतत्त्वमधिकृतवान्। “कामस्तदग्रे समवर्तताधि (ऋ.वे.१०.१२९.४)।” ईश्वरेण तस्येच्छावशात् स्वशरीराद् जगन्निर्माणं कृतम्। स यद्यपि एकः तथापि बहुः अभवत्। “एकं सद्भिर्ब्रह्मा बहुधा वदन्ति”(ऋ.वे.१०.९०.३) ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्ते भगवतः शरीरात् खलु सर्वविषयाणां निर्माणस्य वर्णनमस्ति। पुनः ऋग्वेदस्य यमयमीसंवादसूक्ते संसारसृजनार्थं कामस्य उल्लेखो दृश्यते। तत्र यमं प्रति यम्या उक्तौ कामभावः स्पष्टः (ऋ.वे.१०.१०.१,३,६)। पुरुषस्य जीवनधारणाय जागतिकविषयाणामावश्यकतास्ति। योऽर्थपदवाच्यः। यस्य वर्णनं विविधसूक्तेषु उपनिषदादिषु च स्पष्टम्। कठोपनिषदि प्रेयसः वर्णनद्वाराथस्य नूनता प्रतिपादिता (कठो. १.२.२)। पुनः “न वित्तेन तर्पनीयो मनुष्यो”(तदेव १.१.२७) इत्यादिमन्त्रेऽर्थस्य स्वरूपं प्रतिपादितम्। अथर्ववेदस्य पृथिवीसूक्ते पृथिवी सर्वधनस्याश्रयरूपेण तथा भरणपोषणयोः कारणरूपेण वर्णिता। “विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशानी”(अथ.१२.१.६) जगतः परिचालनार्थं नियमस्यावश्यकता भवति। यः खलु जगत्परिचालयति स धर्मः। वेदे धर्मोऽनुशासनस्य नामान्तरमासीत् (ऋ.वे.१.१२.१८, ५.२६.६, ८.४३.२४)। तत्र ऋतशब्दस्य प्रयोगः धर्मार्थं कृतः। “ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत।” (१०.१९०.१) धर्मपदस्योल्लेखः पुरुषसूक्ते क्लीवलिङ्गे कृतः। तत्रोक्तं “तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् (१०.९०.१६)।” पुनः का कथा मोक्षस्य। वेदे सर्वत्रैव मोक्षस्य तत्त्वं प्रतिपादितम्। आरण्यकोपनिषदादिकं तस्य प्रमाणभूतम्। यत्र ब्रह्मतत्त्वमेवालोचितम्। एवम्भावेन वेदे धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्णनं स्पष्टम्। अतः कथितुं शक्यते यदपरसर्वविषयवत् पुरुषार्थानामुत्सोऽपि वेद एव। पुरुषार्थानां बीजं वेदे एव निहितमस्ति। तत्र यद्यपि पुरुषार्थपदस्याथवा चतुर्वर्गपदस्योल्लेखः न दृश्यते, तथापि वेदस्य मूलतत्त्वं खलु एतेषु चतुर्विधेषु निहितमस्तीति नास्ति संशयः।

स्मृतिशास्त्रेष्वपि चतुर्वर्गस्य वर्णनं स्पष्टम्। वेदे निहितस्य धर्मादीनां बीजस्य विकासः स्मृतिशास्त्रेऽभवत्। स्मृतिशास्त्रकारेषु मनोः प्राथम्यम्। मनुना तस्य मनुसंहितायाः सप्तमाध्याये राज्ञः कर्तव्यालोचनावसरे उक्तं राजा सर्वदालम्बवस्तुनो लाभार्थं प्रचेष्टां कुर्यात्। ततः लम्बवस्तु रक्षेत्, लम्बधनं वर्द्धयेदेवञ्च ततः सत्पात्रे निक्षिपेत्। एवम्भावेन चतुर्विधकर्मणामुल्लेखं कृत्वा उच्यते यत् पुरुषार्थलाभाय एतानि कर्माणि साधनभूतानि। “एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम् (मनु.७.१००)।” तत्रोक्तं येऽर्थकामयोः नासक्तास्तेषामेव धर्मस्य प्रकृतज्ञानं भवति। एवञ्च तत्र धर्मासक्तानां समीपे वेदः श्रेष्ठप्रमाणभूतः (२.१३)। पुरुषार्थानां प्रकर्षताविषयेऽपि मतभेदो दरीदृश्यते। केचन कामस्य हेतुः इति मत्वा धर्मार्थयोः श्रेष्ठत्वं स्वीकुर्वन्ति, पुनः केचन सुखस्य साधनत्वात् अर्थकामयोः प्राधान्यं स्वीकुर्वन्ति। कैश्चन धर्मस्य श्रेष्ठता स्वकृता। कैश्चन पुनरर्थस्यैव प्रकर्षत्वं स्वीकृतम्। परन्तु मनुमते पुरुषार्थरूपेण एतत्त्रिविधमेव परस्परमविरोधेन श्रेष्ठमिति।

“धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थो धर्म एव च।

अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥”(२.२२४)

याज्ञवल्क्यसंहितायां याज्ञवल्केन धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्णनं कृतम्। तत्राचाराध्यायस्य प्रथमश्लोकस्य धर्मपदस्य व्याख्यायां मिताक्षराटीकायामुक्तं यदिदं शास्त्रं खलु धर्मार्थकाममोक्षाणां

प्रतिपादकम् । अत्र धर्मपदं धर्मस्य प्रधान्यप्रतिपादनार्थमुक्तम् । “तत्र यद्यपि धर्मार्थकाममोक्षाः शास्त्रेणानेन प्रतिपाद्यन्ते, तथापि धर्मस्य प्राधान्याद्धर्मग्रहणम् (मि. टी. १.१) ।”

रामायणमहाभारतयोः युगे पुरुषार्थचतुष्टयस्य विस्तारः अधिकरूपेणाभवत् । महाभारते व्यासदेवेन स्वयमेव भणितं यत् धर्मार्थकाममोक्षाणामेव वर्णनमत्र महाभारतेऽस्ति । यत्किमपि महाभारतेऽस्ति तत्सर्वमस्त्यपरशास्त्रेष्वपि । परन्तु यो विषयोऽत्र नास्ति, स विषयो नास्ति कुत्रापि ।

“धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत्कचित् ॥” (महा. १. ६२. ५३)

पुनः शान्तिपर्वणि पुरुषार्थापेक्षया दैवस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपाद्यते । तत्र युधिष्ठिरस्य प्रश्नस्योपरि भीष्मेणोक्तं-

“दैवं पुरुषकारेण को को वारयितुमर्हति ।

दैवमेव परं मन्ये पुरुषार्थो निरर्थकः ॥” (३. १७९. २७)

धर्मार्थकामविषये शान्तिपर्वण्यप्युक्तं यत् त्रिवर्गानामर्जने दोष आपतति । तत्र प्रायशो धर्मो फलस्य लोभः, अर्थस्योपयोगे समस्या, एवञ्च कामे मोहोत्पादनमित्येतद्भावेन त्रिवर्गो दोषयुक्तो भवति ।

“अपध्यानमलो धर्मो मलोऽर्थस्य निगूहनम् ।

सम्प्रमोहमलः कामो भूयस्तद्गुणवर्द्धितः ॥” (१२. १२३. १०)

एवम्भावेन महाभारतस्य शान्तिपर्वणः त्रयोविंशत्यधिकं शततममध्यायं परिव्यप्य भीष्मयुधिष्ठिरयोः प्रश्नोत्तरमाधमेन धर्मार्थकामानां स्वरूपं प्रतिपादितम् ।

रामायणे वाल्मीकिनापि एतेषामुल्लेखः कृतः । अयोध्याकाण्डे कुशलप्रश्नद्वारा भरताय राजनीतिज्ञानप्रदानकाले भगवता रामेण त्रिवर्गानामपि ज्ञानं प्रदत्तम् ।

“कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः ।

उभौ वा प्रीतिलाभेन कामेन न विबाधसे ॥” (२. १००. ६२)

वस्तुतः समयानुसारं यथार्थभावेन एतेषां धर्मार्थकामरूपाणां त्रिवर्गाणां सेवनं करणीयम् (२. १००. ६३) । एवम्भावेन त्रिवर्गेण सह मोक्षस्यापि तत्र वर्णनमस्ति ।

दर्शनशास्त्रे पुरुषार्थपदस्योल्लेखः स्पष्टतया कृतः । सांख्यदर्शनस्य प्रथमसूत्रे एव पुरुषार्थपदस्योल्लेखो दृश्यते । यत्रास्यार्थो मोक्षः । “अतः त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः (सा.सू. १.१) ।” परवर्तिकाले सांख्यकारिकायामपि पुरुषार्थपदस्योल्लेखः दृश्यते “पुरुषार्थमिदं गुह्यम् (सां.का. ६९) ।” योगशास्त्रे भोगार्थं तथापवर्गार्थं पुरुषार्थपदं गृहीतम् । तत्र “पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति (योग. ४. ३४) ।” इत्यस्य सूत्रस्य पुरुषार्थशून्यानामिति पदस्य व्याख्याप्रसङ्गे व्यासभाष्ये उक्तं “कृतभोगापवर्गानां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मनां गुणानां तत् कौवल्यम् (यो. व्या. भा. ४. ३४) ।” अत्र कथितं शक्यते यत् भोगोऽर्थादानन्दः, य आनन्दः त्रिवर्गाणां फलभूतः । अतो योगशास्त्रे पुरुषार्थपदं त्रिवर्गेण सह मोक्षस्य द्योतकम् ।

त्रिविधपुराणे पुरुषार्थानामालोचनं वैशद्येन परिलक्ष्यते । पुराणस्य युगे पुरुषार्थरूपो वृक्षः परिपूर्णतां प्राप्नोति । धर्मार्थकाममोक्षाः खलु चतुर्विधपुरुषार्था इत्यस्य विषयस्योल्लेखः अग्निपुराणेऽस्ति । “धर्मार्थकाममोक्षाश्च पुरुषार्थादाहताः (न्या.को. पृ. ५०८) ।” एतेषां

चतुर्विधपुरुषार्थानां पालनं मनुष्याणामावश्यकम्। कूर्मपुराणे उक्तं चतुर्विधपुरुषार्थेषु धर्माथौ साधनरूपी एवञ्च काममोक्षौ साध्यरूपौ। एते मिलित्वा चत्वारः पुरुषार्थाः। येषां पालनं भगवत्पदस्य साधकं भवति (कूर्म. २.५९)। श्रीमद्भागवतमहापुराणे पुरुषार्थवाधकानां विषयाणामुल्लेखं कृत्वा उक्तं यो जनो मोक्षमिच्छति तस्य कृते पुरुषार्थवाधकानां पदार्थानां परित्यागः करणीयः।

“न कुर्यात्कर्हिचित्सङ्गं तमस्तीव्रं तितीरिषुः।

धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम् ॥” (श्रीमद्भा. ४.२०.३४)

भागवतमहापुराणे पुरुषार्थलाभस्य सरलमार्गरूपेण भगवतः पादसेवनस्योल्लेखः क्रियते। “धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः” (४.८.४१) एवम्भावेन सर्वेषां पुराणानामपि मूललक्ष्यरूपेण पुरुषार्थानामेवोल्लेखः दृश्यते।

परवर्तिसमये लौकिकसंस्कृतसाहित्ये पुरुषार्थानां विकासः सम्पूर्णतया भवत्। तत्र यथा कौटिल्यस्यार्थशास्त्रस्य तथा वात्स्यायनस्य कामसूत्रस्य रचना भवत्, तथैव विविधानि महाकाव्यान्वपि विरचितानि। यत्र पुरुषार्थानामलोचनं वैशद्येन कृतम्। रघुवंशानुसारं चतुर्वर्गस्योत्पत्तिः भगवत एवाभवत्।

“चतुर्वर्गफलं ज्ञानं कालावस्थाश्चतुर्व्युगम्।

चतुर्वर्णमयो लोकस्त्वत्तः सर्वं चतुर्मुखात् ॥” (रघु. १०.२२)

दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। ये खलु धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्वर्गाणामवताररूपा अभवन् रघुवंशे (१०.८५)। पुनः किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गे उक्तं दुर्योधनस्य त्रिगणः परस्परं न वाधते- “न वाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्” (किरा. १.११)। शिशुपालवधस्याष्टमसर्गेऽर्थस्य कुफलं प्रतिपादितम्। तत्रोक्तं यो विशेषविषयमिच्छति स औचित्यस्य विचारं न करोति। “औचित्यं गणयति को विशेषकामः (शिशु. ८.१०)।” नैषधचरितेऽपि चतुर्वर्गलाभस्य कारणरूपेणेश्वरः कथितः। नलस्य भक्तिं दृष्ट्वा उच्यते यदि कोऽपि नलस्य भक्त्या शतभागस्यैकभागमपि करोति स चतुर्वर्गपुरुषार्थं प्राप्तुं शक्नोति।

“फलसोमां चतुर्वर्गं यच्छतांशोऽपि यच्छति।

नलस्यास्मदुपग्रा सा भक्तिर्भूतावकेशिनी ॥” (नैष. १७.१४१)

एवम्भावेन लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य प्रत्येकमंशे पुरुषार्थानामालोचनं स्पष्टम्। मनुष्याणां मुख्यप्रयोजनभूता एते चत्वारः पुरुषार्थाः। हितोपदेशे उक्तं यस्य समीपे एतेषु चतुष्टयेषु एकोऽपि नास्ति, तस्य जन्म निरर्थकम्।

“धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते।

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥” (हितो. १.२६)

अतोऽस्माकं भारतीयसभ्यातायाः प्रतिक्षेपमेतेषां प्रतिष्ठा दृश्यते। संस्कृतवाङ्मयस्य सर्वत्र एतेषां पुरुषार्थानां प्रतिष्ठा परिलक्ष्यते। एतेषां सम्पादनस्य क्षमता केवलं पुरुषस्य मध्ये अस्ति। अपरे जीवा पुरुषार्थानां सम्पादने समर्था न भवन्ति। यतः केवलं पुरुष एवास्य सम्पादने समर्थोऽतोऽस्य नाम पुरुषार्थ इति।

अत्र प्रश्नो भवितुं अर्हति यत् पुरुषपदेन यदि केवलं पुरुषो गृह्यते तर्हि किं नारीणामस्मिन् पुरुषार्थे नास्त्यधिकारः? इति जिज्ञासायामुच्यते पुरं -शरीरम्, पुरि (शरीरे) शेते यः स पुरुष इति व्युत्पत्त्यनुसारम् पुरुषपदेन आत्मा बोध्यते (पु.च. पृ.५)। तदा पुरुषस्य (आत्मनः) अर्थः,

एवम्भावेन यदि विश्लेषणं क्रियते तर्हि पुरुषार्थपदेन यथा पुरुषाणां तथा नारीणामपि बोधः । अतः पुरुषार्थलाभे नारीपुरुषयोरुभयोरेव समान गतिः ।

पुनरयं प्रश्नो भवितुमर्हति कथं मनुष्याः केवलं पुरुषार्थलाभे समर्थाः? न तु अपरे जीवाः? इति जिज्ञासायामुच्यते भगवता ब्रह्मणा जगत्सृजनकाले विविधयोनौ विविधजीवानां सृजनं कृतम् । परन्तु तेन स स्वयमपि प्रसन्नो नाभवत् । यतः तेषां जीवानां मध्ये कोऽपि आत्मसाक्षात्कारे समर्थो नासीत् । तदा बहुचिन्तनानन्तरं स मनुष्यशरीरमसृजत् । भागवतमहापुराणे भगवता कृष्णेनापि अस्य विषयस्य वर्णना कृता ।

“सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् ।

तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय

ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥” (श्रीमद्भा. ११.०७.२२)

भागवते भगवता स्वयमेव भणितं यत् स स्वयं द्विपद-चतुष्पदविशिष्टानां प्राणिनां निर्माणं कृतम् । तेषु मनुष्या एव श्रेष्ठाः । अतो मानवशरीरं प्राप्य विविधोपायद्वारा परमब्रह्मलाभस्य पन्था चिन्तनीयः । य एतन्न करोति स कस्मिन्नपि योनौ जन्म प्राप्य शान्तिं न प्राप्नोति ।

“लब्धेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् ।

आत्मानं यो न बुद्धयेत न क्वचिच्छममाप्नुयात् ॥” (११.१६.५८)

धर्मार्थकाममोक्षाः इत्येतेषां पुरुषार्थानां क्रमोल्लेखेऽपि कारणमस्ति । चर्तुर्वर्गेषु सर्वदा पूर्वापेक्षयोत्तरस्य प्राधान्यं वर्तते । कुतः ज्ञातमिति जिज्ञासायामुच्यते -धर्मार्थौ खलु साधनरूपौ । तयोः साध्यौ काममोक्षौ । धर्मो मुख्यरूपेण मोक्षस्य साधकः, पुनः कामपूर्तयेऽर्थस्यैव प्राधान्यम् । साध्यस्यालोचनायाः पूर्वं साधनस्योल्लेख आवश्यकः । अतः प्रथमे धर्मार्थयोरुल्लेखो विहितः । ततः काममोक्षयोः । तयोः काममोक्षयोः पुनः मोक्षस्य प्रकर्षात् कामात्परं तस्योल्लेखो भवति । अत्र प्रश्नो भवति, कामाच्चोक्षस्य प्रकर्षात्, तस्य मोक्षस्य साधनभूतस्य धर्मस्य प्रकर्षातिशयादर्थत्परं धर्मस्योल्लेखः करणीयः । कथमर्थात्प्राक् धर्मस्योल्लेखः क्रियते? अत्रोच्यते सुखसन्निकृष्टतरत्वमत्र कारणम् । धर्मापेक्षया अर्थः सुखस्याधिकः सन्निकृष्टः । वक्तव्यस्याशयोऽयं वर्तते पुरुषार्थानां मध्ये सुखसाधनभूतौ धर्मार्थौ । एवञ्च कममोक्षौ सुखस्वरूपभूतौ । सुखस्य साधनभूतयोः धर्मार्थयोर्मध्येऽर्थः सुखस्य सन्निकृष्टः, धर्मस्तु विप्रकृष्टः । अतोऽर्थात् परं काममोक्षयोरुल्लेखः कृतः, न धर्मात्परमिति । मीमांसान्यायप्रकाशे वासुदेवाभ्यङ्करशास्त्रिणोक्तं प्रास्ताविके “पुरुषार्थचतुष्टयमध्ये चोत्तरोत्तं प्रकर्षाधिक्यम् । तथा हि पुरुषेणार्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थः । प्रार्थनाविषयत्वं च सुखस्येत्यावालम्बद्वृत्त्वं प्रसिद्धम् । तत्र काममोक्षयोः सुखस्वरूपत्वात् प्रार्थनाविषयत्वम् । धर्मार्थयोस्तु सुखसाधनत्वात् प्रार्थनाविषयत्वं न स्वरूपतः । अतः काममोक्षयोः प्रकृष्टत्वम् । तत्रापि च मोक्षस्य प्रकृष्टतरत्वम् । यतः कामे दुःखसंभिन्नं सुखं मोक्षे तु दुःखासंभिन्नमिति । सुखसाधनत्वेन प्रार्थ्यमानयोर्धर्मार्थयोर्मध्ये चार्थः सुखस्य सन्निकृष्टो धर्मस्तु विप्रकृष्टः इत्यर्थस्य प्रकर्षः । अतः अर्थापेक्षया धर्मस्य प्राङ्निर्देशः ।” (मी.न्या.प्र. प्रास्ताविकः पृ.१)

मनुष्याः खलु सुखान्वेषिणः । दुःखमये संसारेऽस्मिन् सुखमेव तस्य परमं लक्ष्यम् । अस्माकं समीपे यत्सुखरूपेण प्रतिभाति न तत् सुखम् । जगत् दुःखयुक्तम् । प्रायशः सर्वे दार्शनिकाः तत्त्वमिदं स्वीकृतवन्तः । अत्र एव प्रश्न आगच्छति कुतस्तस्माद्दुःखान्मुक्तिः? तदोच्यते मोक्षलाभः

सर्वदुःखमुक्तेः उपायः। यो मोक्षो लभ्यते धार्मार्थकामानां समन्वयेनानुष्ठानेन। यो मोक्षः सर्वदुःखस्याभावरूपः। तस्मात् भारतीयजनालोके पुरुषार्थः सदैव कामनीयविषयः।

मनुष्या इन्द्रियसुखस्य वशिनः। विषयसुखासक्ता मनुष्याः सर्वदा पार्थिवविषयान् प्रत्यधिकमाकृष्टा भवन्ति। पुनः का कथा कलिकालस्य। अधुना वयं मनुष्याः केवलं विषयकेन्द्रिका अभवन्। अधुना अस्माकं पार्थिवसुखं प्रति अधिकमाकर्षणम्। अतः प्रकृतसुखाभावे वयं प्रतिक्षणं दुःखाक्रान्ता भवामः। विषयसुखासक्ता जनास्तत् लाभार्थमधर्माचरणं कुर्वन्ति। अधुनाधर्मादेः प्रभावाद्यथा मनुष्याणां चारित्रिकवैशिष्ट्यं विनष्टमभवत्तथैव तेषां कार्यक्रमोऽप्यधुना विपदापन्नः। येन समाजोऽधुना कलुषितः। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य माहात्म्यालोचनावसरे दृश्यते तत्र कलिकालस्य अनैतिकपरिस्थितेः वर्णना क्रियते। तत्र प्रश्नः पृष्टः शौनकेन सुतं प्रति- यतः अधुना घोरे कलौ प्रायशः सर्वे जीवाः असुरतां प्राप्तवन्तः, विविधक्लेशाक्रान्तानां तेषां जीवानां शोधनस्य क उपायोऽस्ति ?

“इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः।

क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् ॥” (श्रीमद्भाग.मा. १. ६)

एतस्मात् कारणात् भारतीयवाङ्मये सर्वत्र पुरुषार्थस्य वैशद्येन वर्णनं परिलक्ष्यते। वैदिकयुगतः लौकिकयुगपर्यन्तं यदि समग्रसंस्कृतवाङ्मयं पश्यामः तर्हि द्रष्टुं शक्नुमः, यत् वैदिकवाङ्मये यथा धर्मार्थकाममोक्षरूपाणां चतुर्विधपुरुषार्थानां वर्णनमुपलभ्यते, तथैव लौकिकसंस्कृतशास्त्रेष्वपि विस्तृतरूपेण तेषामेव चर्चा कृता। येषां गुरुत्वमस्माकं जीवनेऽपरिहार्यम्। तस्मादेव कारणादस्मिन् विषयेऽस्माकं प्रवृत्तिः।

शोधग्रन्थस्यास्य नाम संस्कृतमहाकाव्येषु पुरुषार्थविमर्शः। ‘संस्कृतेन रचितं महाकाव्यमिति’ संस्कृतमहाकाव्यम्। तेषु पुरुषार्थानां विमर्श इति संस्कृतमहाकाव्येषु पुरुषार्थविमर्शः इत्यभिधा। विमर्शपदं वि-मृश्-धातोः भावे घञ्-प्रत्ययेन निष्पद्यते। मृश्-धातोरर्थः ज्ञानम्। अतो विमर्शशब्दस्यार्थो विशेषज्ञानम्। अतः संस्कृतमहाकाव्येषु प्रतिपादितपुरुषार्थानां विशेषज्ञानमेवात्र विषयः। यस्य ज्ञानस्य प्रतिपादकरूपेण विषयविषयिभावसम्बन्धेन अस्य शोधग्रन्थस्यापि ग्रहणं भविष्यति। पुनः काव्यज्ञदृष्ट्या विमर्श इति शब्दस्यार्थः विचारः। न्यायकोशे उक्तं “विचार इति काव्यज्ञा वदन्ति।” (न्या.को. पृ. ५०८) अतः संस्कृतमहाकाव्यानां मध्ये पुरुषार्थचतुष्टयस्य विचारविश्लेषणात्मकं ज्ञानं खल्वस्य शोधग्रन्थस्य विषय इत्यपि कथितुं शक्यते। परन्तु संस्कृतसाहित्यस्य सर्वमहाकाव्यान्यवलम्ब्य यदि कार्यं क्रियते तर्हि ग्रन्थस्यास्याकारो महान् स्यादिति भिया निरस्तः। अतोऽस्मिन् शोधग्रन्थे कालिदासस्य कुमारसम्भवम्, रघुवंशम्, भारवेः किरातार्जुनीयम्, माघस्य शिशुपालवधम्, श्रीहर्षस्य नैषधचरितमित्येतानि पञ्चसंस्कृतमहाकाव्यान्यवलम्ब्य पुरुषार्थानामालोचनं विधीयते। अधुना विश्वेऽयं विषयोऽत्यन्तः प्रासङ्गिकः। यतोऽधर्मनिमज्जमानेऽस्मिन् समाजेऽधर्मस्य, अधर्मद्वारालम्ब्यस्यार्थस्य तथाधर्मसम्मतकामस्यैव प्राधान्यं वर्तते। अतः तेषां फलरूपस्य मोक्षस्य नास्ति किञ्चिदस्तित्वम्। पुरुषार्थो हि एको विषयो येन वयं जीवनस्य यथार्थस्वरूपं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः शोधग्रन्थस्यास्य पाठेन पाठकाः सम्वृद्धाः भविष्यन्ति, इति नास्ति संशयः।

अद्यतनकाले स्वतन्त्रविषयनिर्धारणमत्यन्तं कठिनम्। अधुना नास्ति विषयः कोऽपि यमाश्रित्य केनापि चर्चा न विहिता। तेषु विषयेषु विषयस्यास्य नूतनत्वं समुपस्थापयितुं मनश्चक्रे। एतत्तु सत्यं यद् विषयोऽयं काले काले विद्वद्भिः बहुधा आलोचितः। चतुर्विधपुरुषार्थोपरि

भागवतपुराणमाश्रित्य “श्रीमद्भागवतपुराणमे वर्णित पुरुषार्थचतुष्टय कि उपयोगिता- आधुनिक परिप्रेक्षित मे”-इत्याख्यं तथा भारतीयदर्शनमाश्रित्याङ्गलभाषायां “the concept and treatment of puruṣārtha in Indian philosophy, Puruṣārtha in the modern philosophical perspective, इत्येतानि बहूनि कार्याण्यभवन्। परन्तु पञ्चमहाकाव्यान्यलम्ब्य एकत्र साकल्येन पुरुषार्थानामालोचनं कुत्तापि न दृश्यते। अस्मिन् शोधकार्ये विविधशास्त्रकाराणां दृष्ट्या धर्मार्थकाममोक्षाणां स्वरूपं पर्यालोच्य पञ्चमहाकाव्येषु कुल कुल पुरुषार्थोऽस्ति, तेषां सम्यक्तया विचारविश्लेषणद्वारा उल्लेखः कृतः। निबन्धेऽस्मिन् भिन्नानां गवेषकाणां बहूनि मौलिकतुलनात्मकसम्पादनात्मकादीनि गवेषणापत्राणि आलोच्य विश्लेष्य च मौलिकगवेषणाकार्यं प्रस्तूयते। इदं मन्यते, यन्नवीनपाठकानां गवेषकाणाञ्च सकाशे विषयेऽस्मिन् सम्यक्धाराणा स्यात्तदर्थमहं कृतप्रयत्नः।

सहायकग्रन्थपञ्जी

- कालिदासः, कुमारसम्भवम्; सम्पा. शेषराजशर्मा रेग्मी, वाराणसी, चौखाम्बा संस्कृत संस्थानम्, २०६८ वि.सं।
 कालिदासः, रघुवंशम्, (हरिप्रिया-हिन्दीव्याख्योपेतम्); सपा. रामचन्द्रझाव्याकरणार्चायः, वाराणसी, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, २०१२(पुनर्मुद्रणम्)।
 भारविः, किरातार्जुनीयम्, (सरलाहिन्दीव्याख्योपेतम्); सम्पा. सुधाकरमालवीयः, वाराणसी, चौखाम्बा कृष्णदास अकादमी, २०१४ (तृतीयसंस्करणम्)।
 माघः, शिशुपालवधम्, (मणिप्रभाहिन्दीटीकासहितम्); सम्पा. पण्डितहरगोविन्दशास्त्री, वाराणसी, चौखाम्बाविद्याभवन, २०१३ (पुनर्मुद्रणम्)।
 श्रीहर्षः, चन्द्रिकाहिन्दीव्याख्योपेतं नैषधीयचरितम्, (उत्तरार्धः); सम्पा. डा. देवर्षिसनाढ्यशास्त्री, वाराणसी, चौखाम्बासंस्कृतसिरिज आफिस, २०१६ (चतुर्थसंस्करणम्)।
 शुक्राचार्यः, शुक्रनीतिः, (विद्योतिनी हिन्दीव्याख्योपेता); सम्पा. श्रीब्रह्मशङ्करमिश्रः, वाराणसी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्।
 शर्मा नायारणः, हितोपदेशः, सम्पा. वालशास्त्री, वाराणसी, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, २०१५ (संस्करणम्)।
 विष्णुशर्मा, पञ्चतन्त्रम्, सम्पा. वालशास्त्री, वाराणसी, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, २०१६ (संस्करणम्)।
 श्रीमद्भागवतमहापुराणम्, गीताप्रेस, गोरक्षपुरः, वि.स.२०७२.
 अथर्ववेदः, दयानन्दसंस्थान, नई दिल्ली, १९८७ई।
 ऋग्वेदसंहिता, दयानन्दसंस्थान, नई दिल्ली, १९७०ई।
 वात्स्यायणः, कामसूत्रम्; सम्पा. रामचन्द्रशास्त्री, दिल्ली, मनोजपब्लिकेशन, २००९ई।
 वेदव्यासः, महाभारतम्; सम्पा. श्रीपाददामोदरसातवलेकरः, पारडी, साध्यायमण्डलम्, १९७९ई।
 भविष्यपुराणम्, सम्पा. तारिणीशङ्गा, इलाहाबाद, साहित्यसम्मेलन, १९९०ई।
 सिंहः अमरः, अमरकोषः; सम्पा. ब्रह्मानन्दलिपाठी, वाराणसी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, २०१५ (संस्करणम्)।
 भीमाचार्यः, न्यायकोषः; सम्पा. वासुदेव शास्त्री अभ्यङ्करः, पुणे, भाण्डारकर ओरियेन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट १९९६।
 बाहादुरः, राधाकान्तः, शब्दकल्पद्रुमः; सम्पा. वरदाप्रसादवसुः हरिचरणवसुः, वाराणसी, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, २०१५।